

COMPUTER SCIENCES

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТЕХНІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ НА ЇЇ ДОСТОВІРНІСТЬ

Дяченко П.В.

*к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки, Національний транспортний університет
<https://orcid.org/0000-0001-8475-5854>*

Дегтярєва А.О.

*к.т.н., доцент кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки, Національний транспортний університет
orcid.org/0000-0001-5883-6060*

Суботіна В.К.

старший викладач кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки, Національний транспортний університет

Аль-Амморі Х.А.

*аспірант, Національний транспортний університет
<https://orcid.org/0000-0002-1371-2205>*

Жихарєв І.М.

аспірант, Національний транспортний університет

ANALYSIS OF TECHNICAL RELIABILITY OF INFORMATION SOURCES IMPACT FOR ITS RELIABILITY

Dyachenko P.,

*Candidate of Technical Sciences, Docent, Associate Professor of the Department of Information Analysis and Information Security, National Transport University
<https://orcid.org/0000-0001-8475-5854>*

Degtiarova A.,

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Information Analysis and Information Security, National Transport University
orcid.org/0000-0001-5883-6060*

Subotina V.,

Senior Lecturer of the Department of Information Analysis and Information Security, National Transport University

Al-Ammori H.,

*postgraduate student National Transport University
<https://orcid.org/0000-0002-1371-2205>*

Zhykhariev I.

postgraduate student National Transport University

Анотація

У роботі проведено аналіз впливу реальної технічної надійності джерел інформації на її достовірність. Пропонується спосіб підвищення достовірності та безпеки інформації на основі мажоритарного принципу резервування. За мажоритарного методу ухвалення рішення дуже важливо враховувати принцип «хто за» замість «скільки за», тобто враховувати пріоритет тих джерел інформації, що володіють вищими функціональними характеристиками, а саме вищою ймовірністю достовірної інформації за умови високої технічної надійності.

Abstract

The paper analyses the influence of real technical reliability of information sources on its reliability. A method of improving the reliability and security of information based on the majority principle of redundancy is proposed. With the majority decision-making method, it is very important to take into account the principle of 'who is in favour instead of 'how many are in favour, i.e. to take into account the priority of those information sources that

have higher functional characteristics, namely, a higher probability of reliable information with high technical reliability.

Ключові слова: інформаційне резервування, захист інформації, джерело інформації, інформаційна надійність, інформаційна безпека.

Keywords: information redundancy, information protection, information source, information reliability, information security.

З метою підвищення достовірності інформації застосовують її паралельне резервування, яке полягає у використанні замість одного кількка джерел інформації. При цьому інформація, що надається системою з n джерел інформації, приймається тоді, коли Q з n джерел ($Q < n$) підтверджують її достовірність [1, 2]. Такий принцип введення інформації називається мажоритарним, причому Q визначає індекс мажоритарності (кворум). Нехай задане фіксоване число n зарезервованих однакових джерел інформації, тоді імовірнісні характеристики такої системи за мажоритарним принципом прийому інформації можна описати тринomialним розподілом [3, 4]:

$$p(n - m, m-k, k) = C_n^{n-m} a^{n-m} \cdot C_m^{m-k} \cdot b^{m-k} \cdot d^k \quad (1)$$

Причому $a + b + d = 1$

де a - ймовірність достовірної інформації від одного джерела інформації; b - ймовірність помилкового повідомлення про наявність контрольованого явища («помилкова тривога»); d - ймовірність невиявлення контрольованого явища.

Вираз (1) визначає ймовірність $p(n-m, m-k, k)$ того, що з n джерел інформації k джерел інформації не виявляє інформації про контрольовану подію, коли насправді вона є, $m-k$ джерел інформації спрацьовують по помилковій тривозі і лише $n-m$ джерел інформації подають вірну інформацію, причому $n > m > k$.

Вираз (1) визначає випадок, коли резервована системи складається з n джерел інформації і всі джерела інформації технічно справні. При технічно ненадійній системі число n зарезервованих джерел інформації – буде випадковою величиною.

Ймовірність P_n – випадкового числа n технічно справних джерел інформації в системі з N джерел інформації можна описати біноміальним розподілом:

$$P(n) = C_N^n p^n (1-p)^{N-n} \quad (2)$$

де p – ймовірність технічно справного стану одного з джерел інформації.

Відповідно до закону повної ймовірності ймовірність $P_z(n, m, k)$ розподіл випадкової величини z , що становить суму N цілих випадкових величин можна описати наступним загальним виразом:

$$P_z(n, m, k) = \sum_{n=0}^N p(n) p(n - m, m-k, k) \quad (3)$$

Підставивши (1) і (2) до (3), отримаємо:

$$P_z(n, m, k) = \sum_{n=0}^N C_N^n p^n (1-p)^{N-n} C_n^{n-m} a^{n-m} C_m^{m-k} b^{m-k} d^k \quad (4)$$

З виразу (4) нескладно отримати формули для визначення ймовірностей:

$P_{1(Q)}$ - можливість правильного повідомлення мажоритарної системи джерел інформації, загальна кількість яких дорівнює N ;

$P_{2(Q)}$ - ймовірність невиявлення очікуваної події системою з N джерел інформації;

$P_{3(Q)}$ - ймовірність помилкової тривоги.

$$\left. \begin{aligned} P_{1(Q)} &= \sum_{n=0}^N C_N^n p^n (1-p)^{N-n} \left[1 - \sum_{m=n-Q+1}^n C_n^{n-m} a^{n-m} (1-a)^m \right] \\ P_{2(Q)} &= \sum_{n=0}^N C_N^n p^n (1-p)^{N-n} \sum_{n=N=0}^{Q-1} C_n^{n-m} a^{n-m} \sum_{m-k=0}^{Q-n+m-1} C_m^{m-k} b^{m-k} d^k \\ P_{3(Q)} &= \sum_{n=0}^N C_N^n p^n (1-p)^{N-n} \sum_{m-k=Q}^n C_n^{n-m} b^{m-k} d^k \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

де Q - індекс мажоритарності,

Причому, $P_{1(Q)} + P_{2(Q)} + P_{3(Q)} = 1$.

Наприклад, для $Q=2$ ймовірності $P_{1(2)}, P_{2(2)}, P_{3(2)}$ визначаються за допомогою наступних формул:

$$\left. \begin{aligned} P_{1(2)} &= \sum_{n=0}^N C_N^n \cdot p^n (1-p)^{N-n} \left[1 - (1-a)^n - n \cdot a \cdot d^{n-1} \right] \\ P_{2(2)} &= \sum_{n=0}^N C_N^n \cdot p^n (1-p)^{N-n} (d^n + n \cdot b \cdot d^{n-1} + n \cdot a \cdot d^{n-1}) \\ P_{3(2)} &= \sum_{n=0}^N C_N^n \cdot p^n (1-p)^{N-n} \cdot \left[(1-a)^n - d^n - n \cdot b \cdot d^{n-1} \right] \end{aligned} \right\} \quad (6)$$

Індекс Q у формулах (5) визначає індекс мажоритарності, тобто інформація приймається лише тоді, коли за неї «проголосувало» щонайменше Q джерел інформації. При $Q=1$ вирази (5) значно спрощуються:

$$\left. \begin{aligned} P_{1(1)} &= \sum_{n=0}^N C_N^n p^n (1-p)^{N-n} \left[1 - (1-a)^n \right] = 1 - (1-pa)^N \\ P_{2(1)} &= \sum_{n=0}^N C_N^n \cdot p^n (1-p)^{N-n} \cdot d^n = (pd + 1 - p)^N = [1 - p(1-d)]^N \\ P_{3(1)} &= (1-pd)^N - [1 - p(1-d)]^N \end{aligned} \right\} \quad (7)$$

Формули (7) легко трансформуються для систем джерел інформації з різними ймовірнісними характеристиками a_i, b_i, d_i та різними ймовірностями p_i безвідмовної роботи i -го джерел інформації:

$$\left. \begin{aligned} P_1 &= 1 - \prod_{i=1}^N (1 - p_i a_i) \\ P_2 &= \prod_{i=1}^N [1 - p_i (1 - d_i)] \\ P_3 &= \prod_{i=1}^N (1 - p_i a_i) - \prod_{i=1}^N [1 - p_i (1 - d_i)] \end{aligned} \right\} \quad (8)$$

Система N джерел інформації з різними ймовірнісними характеристиками a_i, b_i, d_i при індексі мажоритарності $Q=1$ завжди матиме більш високу системну ймовірність $P_{1(1)}$ достовірного визначення контрольованого явища в порівнянні з системою N джерел інформації, що має однакові усереднені ймовірні характеристики a, b, d такі, що:

$$a = \sum_{i=1}^N \frac{a_i}{N}, b = \sum_{i=1}^N \frac{b_i}{N}, d = \sum_{i=1}^N \frac{d_i}{N} \quad (9)$$

Це можна довести наступним чином. Нехай частина N_1 джерел інформації мають характеристики $a_1 = a + \Delta$, а друга частина N_2 – характеристики $a_2 = a - \Delta$.

Тоді у відповідності до (8) можна записати:

$$P_{1(1)}^{\times\times} = 1 - (1 - a - \Delta a)^{N_1} \cdot (1 - a + \Delta)^{N_2} \quad (10)$$

де $N = N_1 + N_2$

Потрібно довести нерівність:

$$1 - (1 - a - \Delta)^{N1} \cdot (1 - a + \Delta)^{N2} > 1 - (1 - a)^N \quad (11)$$

яку можна записати наступним чином:

$$(1 - a)^N > (1 - a - \Delta)^{N1} \cdot (1 - a + \Delta)^{N2} \quad (12)$$

Введемо заміну змінних:

$$x = (1 - a - \Delta)^{N1}$$

$$y = (1 - a + \Delta)^{N2}$$

Причому $x + y = u$ і $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$, $0 \leq u \leq 1$

Для визначення максимального значення добутку скористаємося функцією Лагранжа [5]:

$$L(x, y) = x \cdot y; \quad \gamma(x, y) = x + y - u$$

І тоді можна записати:

$$L^{\times}(x, y) = L(x, y) + \lambda \cdot \gamma(x, y)$$

Складемо систему рівнянь Лагранжа:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial L(x, y)}{\partial x} = y + \lambda = 0 \\ \frac{\partial L(x, y)}{\partial y} = x + \lambda = 0 \\ \gamma(x, y) = x + y - u = 0 \end{aligned} \right\} \quad (13)$$

Єдиним рішенням цієї системи буде

$x_0 = y_0 = \frac{u}{2}$. Звідси слідує що $x_0 y_0 > x y$. Виконавши зворотню заміну змінних: $x_0 = y_0 = (1 - a)^{N/2}$; $x = (1 - a - \Delta)^{N1}$ і $y = (1 - a + \Delta)^{N2}$ отримаємо підтвердження нерівності (12). Отже, теорема доведена.

Наслідок 1. Якщо при визначенні ймовірності $P_{I(1)}$ згідно з виразом (8) розташувати різні джерела інформації в ряд за збільшенням значень ймовірності a_i вірного повідомлення від i – го джерела:

$$a_N > a_{N-1} \dots > a_2 > a_1 \quad (14)$$

і врахувати ймовірність p_i безвідмовної роботи кожного джерела, розташувавши їх у ряд за зростанням значень p_i :

$$p_N > p_{N-1} \dots > p_2 > p_1 \quad (15)$$

то відповідно до доведеної теореми згідно (7) і (8) можна визначити приріст Δp_i ймовірності P_i вірного повідомлення:

$$\Delta P_1 = (1 - p a)^N - \prod_{i=1}^N (1 - p_i a_i) \quad (16)$$

де $p_i a_i$ ранжовані згідно (14) та (15).

Наслідок 2. Якщо припустити, що ймовірність P_i безвідмовної роботи ранжована так, що джерелам з найбільш високими ймовірнісними характеристиками a_i відповідають найнижчі ймовірності p_i безвідмовної роботи так, що:

$$p_N < p_{N-1} \dots < p_2 < p_1 \quad (17)$$

то нескладно показати, що добуток ймовірностей $p_i a_i$ будуть майже рівними між собою і тоді збільшення $\Delta P I(1)$ ймовірності вірного повідомлення, що визначається (16) буде зведено до мінімуму.

З усього викладеного можна зробити наступні висновки:

- якщо підібрати джерела інформації так, щоб джерелу з найбільш високою ймовірнісною характеристикою a_i відповідала найбільш висока ймовірність p_i безвідмовної роботи, то системна ймовірність $P_{1(1)}$ правильного виявлення контрольованого явища матиме максимальне значення, $P_{1(1) \max}$ порівняно з іншими варіантами ранжирування;

- якщо підібрати джерела інформації так, що джерелу з найвищою ймовірнісною характеристикою a_i відповідала б найнижча ймовірність p_i безвідмовної роботи, то системна ймовірність $P_{1(1)}$ правильного виявлення контрольованого явища матиме мінімальне значення $P_{1(1) \min}$ в порівнянні з іншими варіантами ранжирування;

- будь-які інші варіанти використання джерел інформації в мажоритарній системі з ймовірнісними характеристиками p_i , a_i забезпечать значення системної ймовірності P_I , що займає проміжне положення між $P_{1(1) \max} > P_{1(1)} > P_{1(1) \min}$, тобто: $P_{1(1) \max} > P_{1(1)} > P_{1(1) \min}$.

- при реалізації мажоритарної логіки прийняття рішення про достовірність інформації від N джерел за принципом «хоч би один» необхідно запровадити коригування з пріоритетом на користь джерел з найвищими ймовірнісними характеристиками, p_i , a_i .

- у зв'язку з викладеним, до джерел інформації пред'являються дуже жорсткі, складні вимоги - висока технічна надійність p_i при високих функціональних характеристиках a_i . Найбільш ефективно такі складні вимоги виконуються за технічної реалізації джерел інформації на мікропроцесорній основі.

Список літератури

1. Ali Al-Ammouri. Enhancing the reliability of information in positioning systems on road transport by using parallel information redundancy [Текст] / Ali Al-Ammouri, Vitalii Kharuta, Arsen Klochan, Olena Shkurko, Hasan Al-Ammori // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2024. – Vol. 3/9, Issue (129). – P. 78–92. DOI: DOI: 10.15587/1729-4061.2024.304129.

2. Ali Al-Ammouri. Development of a mathematical model of reliable structures of information-control systems [Текст] / Ali Al-Ammouri, Iryna Lebid, Marina Dekhtiar, Ievgenii Lebid, Hasan Al-Ammori // Eastern-

European Journal of Enterprise Technologies. – 2022. – Vol. 5/9, Issue (119). – P. 68–78. DOI: <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.265953>.

3. Медведєв М. Г., Пащенко І. О. Теорія ймовірностей та математична статистика: підручник. К.: Кондор, 2008. 536 с.

4. Турчин В.М. Теорія ймовірностей і математична статистика. Основні поняття, приклади, задачі: Підручник. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2006. – 476 с.

5. Вища математика: базовий підручник для вузів / В.С.Пономаренка. – Х.: Фоліо, 2016. – 669 с